

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16783833

A VIOLÊNCIA CONTRA ANIMAIS COMO INDICADOR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM FOCO NA TEORIA DO ELO

Rodrigo de Lima Paiva¹; Any Karolyne Rodrigues da Silva²; Yasmim Lyra Arantes dos Santos Costa³; Sirlene Moreira Fideles⁴

Resumo: Este artigo examina a ligação entre a violência contra animais e a violência doméstica, fundamentando-se na Teoria do Elo, tal teoria aponta que o abuso de animais pode indicar outras formas de violência, especialmente contra mulheres. O foco do trabalho é propor políticas públicas que integrem veterinários no sistema de denúncia de violência doméstica. Ao capacitar esses profissionais para reconhecer sinais de maus-tratos, a intenção é prevenir situações de risco para humanos. A proposta visa proteger tanto os animais quanto as vítimas humanas, abordando os desafios e benefícios dessa abordagem. O artigo sugere soluções práticas e de curto prazo para superar esses desafios, buscando criar um ambiente mais seguro para todos os envolvidos. Ao aplicar estratégias coordenadas entre diferentes setores, espera-se melhorar a proteção das vítimas e interromper o ciclo de violência. A implementação dessas medidas pode gerar impactos positivos significativos na sociedade, promovendo maior segurança e bem-estar para todos. A metodologia utilizada para este estudo teve como base a revisão bibliográfica de uma ampla gama de fontes acadêmicas, incluindo artigos, livros e relatórios relevantes sobre a Teoria do Elo, violência doméstica e maus-tratos a animais.

Palavras-chave: Teoria do Elo; Violência doméstica; Maus-tratos a animais; Políticas públicas; Veterinários.

VIOLENCE AGAINST ANIMALS AS AN INDICATOR OF DOMESTIC VIOLENCE: PUBLIC POLICIES AND INTERVENTION PROPOSAL FOCUSED ON THE LINK THEORY

Abstract: This article examines the connection between animal cruelty and domestic violence, based on the Link Theory. This theory suggests that animal abuse can be an indicator of other forms of violence, especially against women. The focus of the paper is to propose public policies that integrate veterinarians into the domestic violence reporting system. By training these professionals to recognize signs of mistreatment, the intention is to prevent risky situations for humans. The proposal aims to protect both animals and human victims, addressing the challenges and benefits of this approach. The article suggests practical and short-term solutions to overcome these challenges, seeking to create a safer environment for everyone involved. By applying coordinated strategies across different sectors, the goal is to improve victim protection and break the cycle of violence. The implementation of these measures could have significant positive impacts on society, promoting greater safety and well-being for all. The methodology used for this study was based on a bibliographic review of a wide range of academic sources, including articles, books, and relevant reports on the Link Theory, domestic violence, and animal abuse.

Keywords: Link Theory; Domestic violence; Animal cruelty; Public policies; Veterinarians.

¹Graduando em Direito (UFJ). Engenheiro Civil pela UFMT. Pesquisador nas áreas de: Direitos dos Animais, Violência Doméstica, Políticas Públicas e Moralidade Administrativa. E-mail: rodrigo.paiva@discente.ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5942-0515>.

²Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). E-mail: any.silva@discente.ufj.edu.br.

³Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). E-mail: yasmimlyrasc@gmail.com.

⁴Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

Introdução

A violência contra animais, muitas vezes tratada como um problema isolado, tem se mostrado um sinal de alerta importante para outros tipos de agressões, especialmente no ambiente doméstico. A Teoria do Elo, explora a conexão entre maus-tratos a animais e a violência contra pessoas, especialmente mulheres, tem ganhado destaque em diversos estudos.

Ascione e Arkow (1999) indicam que identificar a crueldade contra animais pode ser uma maneira eficaz de prever e, assim, prevenir a violência doméstica. Compreender essa relação é fundamental, especialmente diante do impacto devastador que a violência doméstica exerce não apenas sobre as vítimas diretas, mas também sobre toda a estrutura familiar e social.

No Brasil, a situação é alarmante. O aumento dos casos de violência doméstica, exacerbado pelo isolamento social durante a pandemia de COVID-19, trouxe à tona a necessidade de novas abordagens preventivas. A Teoria do Elo nos ajuda a entender como diferentes formas de violência estão interligadas. Para Wolf et al. (2021) De acordo com essa teoria, a crueldade contra animais não é apenas um ato de violência isolado, mas muitas vezes parte de um ciclo maior de agressões que inclui violência contra mulheres, crianças e outros membros vulneráveis da família.

Pesquisas mostram que os maus-tratos a animais frequentemente ocorrem antes ou em conjunto com a violência doméstica. Rufino et al. (2024) aponta que pessoas que cometem abusos contra animais têm uma probabilidade significativamente maior de praticar crimes violentos contra outras pessoas, além de serem mais propensas a cometer delitos relacionados a propriedade e drogas. Esses dados sublinham a necessidade urgente de políticas públicas que abordem a proteção de animais e humanos de forma integrada.

Com base nessa realidade, este artigo propõe uma análise aprofundada de como a violência contra animais pode servir como um indicador precoce de violência doméstica. Além disso, propõe-se uma nova abordagem de políticas públicas, focada na integração de veterinários no sistema de denúncia de violência doméstica. A ideia é que esses profissionais possam ser capacitados para reconhecer sinais de maus-tratos a animais que possam indicar situações de risco para os humanos envolvidos. A partir dessa identificação, o objetivo é proteger não apenas os animais, mas também atuar preventivamente na proteção das vítimas humanas, fortalecendo a segurança pública.

A implementação dessa política pública requer a colaboração de diversos setores da sociedade, incluindo clínicas veterinárias, delegacias especializadas, Organizações Não Governamentais e profissionais de saúde e segurança. A proposta é que, ao identificar um caso suspeito de maus-tratos, o veterinário possa

acionar um protocolo de denúncia, permitindo que as autoridades tomem as medidas necessárias para proteger todas as possíveis vítimas.

Dessa forma, este artigo busca contribuir para o debate sobre a importância da criação de políticas públicas integradas que tratem a violência contra animais e humanos como partes de um mesmo problema. Propõe-se a implementação de estratégias práticas e de curto prazo que possam ter um impacto significativo na redução dos casos de violência doméstica. Acredita-se que, ao fortalecer essa rede de proteção a partir de uma abordagem multidisciplinar, será possível criar um ambiente mais seguro para todos.

Teoria do Elo: Uma breve revisão da literatura

A Teoria do Elo, também conhecida como "Link Theory", foi consolidada nas últimas décadas como uma ferramenta importante para compreender a relação entre maus-tratos a animais e outras formas de violência, especialmente no contexto doméstico. Estudos pioneiros de Ascione e Arkow (1999) foram fundamentais para estabelecer essa teoria, destacando a correlação entre crueldade contra animais e violência contra mulheres e crianças. A partir desses estudos, a Teoria do Elo evoluiu para um modelo que não apenas explica essa ligação, mas também propõe que a violência contra animais pode ser um preditor de comportamentos violentos futuros contra humanos.

No Brasil, essa teoria tem ganhado destaque, especialmente com a ampliação do debate sobre direitos dos animais e proteção contra a violência doméstica. Leite e Souza (2021) apontam que a humanização crescente dos animais de estimação na sociedade moderna tornou mais evidente a necessidade de protegê-los legalmente e moralmente. No entanto, a dificuldade em garantir a efetividade das leis de proteção animal reflete um desafio contínuo para a aplicação prática da Teoria do Elo no país.

Estudos realizados em diferentes contextos reforçam a importância de observar a violência contra animais como um indicativo de violência doméstica. No Brasil, durante a pandemia de COVID-19, as medidas de isolamento social exacerbaram situações de estresse nas famílias, resultando em um aumento nos casos de violência, tanto contra pessoas quanto contra animais.

Segundo Madeira, Furtado e Dill (2021), a convivência intensa e as restrições impostas pelo confinamento doméstico contribuíram para o agravamento desses comportamentos violentos. Eles destacam que o abuso de animais, nesses casos, muitas vezes antecede a violência contra humanos, servindo como um alerta precoce de perigo iminente.

Em Bangladesh, Islam *et al.* (2016) examinaram como a violência contra animais pode emergir como um sinal de alerta, especialmente em comunidades

onde a violência doméstica é subnotificada. A análise de dados coletados por ONGs revelou que, em várias situações, o abuso de animais foi o primeiro indício de que a violência dentro do lar estava escalando. O estudo destaca a necessidade de intervenções rápidas e eficazes, sugerindo que monitorar casos de crueldade contra animais pode ser uma forma de prevenir tragédias maiores.

Nos Estados Unidos, pesquisas apontam que em cerca de 70% dos lares onde há relatos de violência doméstica, também ocorrem abusos contra animais. De acordo com Wolf *et al.* (2021), esse padrão é particularmente preocupante em comunidades urbanas vulneráveis, onde o acesso a serviços de proteção é limitado. Durante a pandemia, esses casos aumentaram, reforçando a importância de uma abordagem integrada para a proteção tanto de pessoas quanto de animais.

Esses exemplos mostram claramente que a violência contra animais não deve ser vista de forma isolada, mas sim como parte de um ciclo de abuso mais amplo. Identificar esses sinais precocemente pode ser a chave para proteger vidas e interromper a escalada de violência.

A violência contra animais não apenas prejudica diretamente os animais, mas também afeta profundamente a saúde mental e o bem-estar de humanos, particularmente em contextos de violência doméstica. Segundo Ascione e Shapiro (2009), a crueldade contra animais deve ser vista como um sintoma de problemas sociais mais amplos, e a sua identificação precoce pode ajudar a prevenir outros tipos de violência, como agressões físicas e emocionais contra pessoas.

Profissionais da saúde e da lei têm um papel crucial na implementação de políticas públicas que integrem a Teoria do Elo. Rufino *et al.* (2024) sugerem que veterinários, por exemplo, podem atuar como sentinelas, denunciando casos de maus-tratos a animais que possam sinalizar uma situação de violência doméstica iminente. Isso exige uma abordagem integrada, onde a proteção dos animais e a segurança pública sejam tratadas de maneira conjunta, promovendo a criação de uma rede de apoio eficiente para as vítimas humanas e não humanas.

A integração dessas políticas pode não apenas reduzir os casos de violência, mas também melhorar a qualidade de vida das comunidades, promovendo ambientes mais seguros e saudáveis para todos os seres vivos envolvidos.

Metodologia

A metodologia utilizada para este estudo teve como base uma ampla gama de fontes acadêmicas, incluindo artigos, livros e relatórios relevantes sobre a Teoria do Elo, violência doméstica e maus-tratos a animais. A seleção das fontes foi orientada pela necessidade de compreender a relação entre violência contra animais e violência doméstica, com foco especial em estudos que abordam políticas públicas e intervenções preventivas. Foram utilizados bancos de dados acadêmicos para

identificar os trabalhos mais relevantes. Além disso, fontes governamentais e relatórios de ONGs que tratam da proteção animal e dos direitos humanos também foram incorporados na revisão.

Identificação de Sinais Preditivos de Violência Doméstica por Meio de Maus-Tratos aos Animais: Uma Abordagem para Intervenção

A correlação entre maus-tratos a animais e a violência doméstica é um fenômeno cada vez mais reconhecido na literatura acadêmica. Ascione (1998) foi um dos primeiros a demonstrar que a crueldade contra animais frequentemente antecede ou ocorre simultaneamente com a violência contra membros da família, sendo um dos primeiros sinais de alerta de um ciclo de abuso.

A Teoria do Elo, amplamente discutida por Arkow (2018), sugere que a violência contra animais é uma manifestação de uma tendência mais ampla para o comportamento agressivo, que pode se estender a parceiros íntimos e outros membros da família. Essa teoria tem sido usada para apoiar políticas públicas e práticas de intervenção precoce, pois o reconhecimento desses sinais por profissionais de saúde, segurança e proteção animal pode evitar que o abuso se agrave.

Nesse sentido, a capacidade de identificar maus-tratos a animais como um indicativo de violência doméstica é uma ferramenta poderosa para intervenções preventivas. Ao reconhecer o comportamento violento contra animais, profissionais de diversas áreas podem agir de forma preventiva, protegendo tanto os humanos quanto os próprios animais. Extrapolaremos essa temática, aprofundando-se na identificação de sinais preditivos de violência doméstica por meio dos maus-tratos a animais e destacando a importância da capacitação de profissionais para interpretar corretamente esses sinais.

A violência doméstica é um problema complexo e multifacetado, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Apesar dos esforços contínuos para combater esse tipo de violência, a identificação precoce de comportamentos abusivos continua sendo um desafio na sociedade contemporânea. No entanto, pesquisas recentes têm apontado a relação entre maus-tratos a animais e a violência doméstica, sugerindo que os primeiros podem servir como um indicador preditivo da segunda. Nesse contexto, alguns estudos têm mostrado que os indivíduos que abusam de animais têm maior probabilidade de cometer violência contra parceiros íntimos e outros membros da família. Os maus-tratos aos animais podem incluir uma variedade de comportamentos, como negligência, abuso físico, confinamento inadequado e privação de alimentos ou cuidados médicos.

Desse modo, a conexão entre violência doméstica e maus-tratos aos animais pode ser compreendida dentro do contexto do ciclo de violência, no qual o perpetrador usa o abuso de animais como uma ferramenta de controle e

intimidação. O agressor, por vezes, pode ameaçar ou machucar o animal de estimação da vítima como uma forma de coagi-la a permanecer na relação abusiva ou de silenciá-la. Assim sendo, os maus-tratos aos animais não apenas refletem o caráter violento do agressor, como também, funcionam como um meio de perpetuar o abuso contra seres humanos e, é por isso, que identificar os sinais de maus-tratos aos animais pode ser um passo crucial na intervenção precoce em casos de violência doméstica.

Portanto, os profissionais que atuam em áreas como serviços sociais, saúde pública, segurança e proteção animal devem estar aptos a identificar e interpretar corretamente esses sinais, utilizando-os como indicadores para uma intervenção preventiva mais eficaz. Um dos primeiros sinais de alerta, por exemplo, pode vir de relatos de vizinhos ou testemunhas. As pessoas que testemunham abusos contra animais em um lar podem, inadvertidamente, estar observando um reflexo de violência doméstica subjacente.

Ademais, outro indicativo importante é o estado de saúde do animal, uma vez que os animais que chegam a clínicas veterinárias apresentando lesões repetidas ou inexplicáveis, sinais de desnutrição ou negligência, podem estar sendo vítimas de abuso. Estes sinais não devem ser vistos isoladamente, em conjunto, eles podem sugerir que o ambiente familiar é abusivo não apenas para os animais, mas possivelmente para os humanos que compartilham esse espaço.

Nesse sentido, vale ressaltar, ainda, que o comportamento do dono em relação ao animal também pode fornecer pistas valiosas. Os indivíduos que demonstram agressividade excessiva ou, inversamente, apatia em relação ao bem-estar de seus animais, podem estar externando tendências violentas que se estendem além do tratamento dos animais, afetando igualmente os membros da família.

Esta manifestação comportamental pode ser um reflexo direto da dinâmica de poder e controle que caracteriza a violência doméstica. Por fim, o histórico de abuso a animais por parte de um indivíduo deve ser considerado um indicador significativo de propensão a comportamentos abusivos em relações humanas, haja vista que a violência é um comportamento repetitivo que se manifesta em diferentes formas dentro do mesmo ambiente.

O fato é que reconhecer esses sinais permite que os profissionais envolvidos na intervenção atuem de forma mais rápida e eficaz. As ações podem incluir a denúncia do abuso, que é crucial para mobilizar os serviços de proteção e segurança, além da remoção do animal do ambiente perigoso. Em casos mais graves, pode ser necessário envolver as autoridades legais para garantir a proteção tanto das vítimas humanas quanto dos animais.

Por isso, esse processo de intervenção não apenas ajuda a interromper o ciclo de violência, mas também contribui para a conscientização sobre a conexão entre maus-tratos a animais e violência doméstica. Desse modo, é fundamental que as políticas públicas e os programas de capacitação profissional incluam a identificação e a resposta a esses sinais, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro para todos os seres vivos envolvidos.

Estudos adicionais corroboram a importância de reconhecer os maus-tratos a animais como parte do ciclo de violência doméstica. Lockwood (2019) argumenta que o abuso de animais, especialmente em lares onde há violência contra mulheres e crianças, serve como um meio eficaz de controle emocional e psicológico, prolongando o ciclo de violência. Esses atos de crueldade frequentemente não são isolados, mas, como destaca Ascione (2007), fazem parte de um padrão mais amplo de comportamento abusivo que se manifesta em várias esferas do ambiente doméstico. A identificação desses sinais por parte de veterinários e profissionais de segurança é, portanto, crucial para prevenir a escalada da violência.

Além disso, Arkow (2018) enfatiza que intervenções precoces, baseadas na identificação de sinais de abuso animal, podem não apenas salvar a vida dos animais, mas também proteger as vítimas humanas, destacando a interseção entre políticas de proteção animal e segurança pública. Assim, a capacitação de profissionais para reconhecer esses sinais deve ser uma prioridade nas estratégias de prevenção e resposta à violência doméstica.

Política Pública Proposta: Integração de Veterinários no Sistema de Denúncia

A violência doméstica é um problema complexo, frequentemente invisível até que se manifeste de forma mais evidente. No entanto, o abuso de animais pode ser um dos primeiros sinais dessa violência subjacente. Nesse contexto, a atuação dos veterinários como agentes na identificação de maus-tratos a animais tem sido apontada como uma estratégia eficaz para a detecção precoce de ambientes onde ocorrem abusos domésticos.

Segundo Taylor e Fraser (2019) cerca de 60% das mulheres em abrigos para vítimas de violência doméstica relataram que seus parceiros também maltratavam seus animais de estimação. Isso sugere que os veterinários, muitas vezes, são os primeiros profissionais fora do núcleo familiar a ter contato com as vítimas, ainda que indiretamente.

Em muitos casos, o animal é utilizado como uma ferramenta de coação e controle emocional sobre a vítima, perpetuando o ciclo de abuso. O impacto desse tipo de violência estende-se para além dos danos físicos causados ao animal, afetando profundamente o bem-estar psicológico e emocional das vítimas humanas.

Lockwood e Arkow (2016) destacam que a criação de protocolos de denúncia específicos para veterinários, como parte de uma política pública integrada, pode ser um passo crucial na interrupção desse ciclo. Ao ter acesso a informações privilegiadas sobre os maus-tratos, os veterinários podem atuar como uma ponte entre as vítimas e os serviços de proteção.

A integração dos veterinários no sistema de denúncia não se limita apenas à proteção animal, mas também serve como uma medida preventiva para evitar que a violência contra humanos escale. Segundo estudos de Roguski (2012), a formação adequada dos veterinários e sua inclusão em redes de denúncia contribuem significativamente para a identificação precoce de ambientes domésticos perigosos, permitindo que intervenções sejam realizadas antes que a violência atinja níveis críticos. Apresentaremos uma proposta detalhada sobre como essa política pública pode ser implementada, abordando os principais desafios e vantagens dessa integração.

A partir da exposição e reflexão sobre a Teoria do Elo, é necessário propor alternativas para tentar intervir na relação de agressão entre seres humanos e animais a fim de prevenir eventual violência doméstica. Nesse sentido, como dito anteriormente, a presença dos profissionais veterinários em conjunto com a força policial local é crucial para a realização dessa tarefa.

Como política pública, faz-se de extrema importância que seja eficaz, sendo assim, deve partir da origem da problemática, os maus tratos aos animais. Em diversas situações, a violência é tão agressiva ao ponto do animal ser levado ao hospital veterinário a fim de dar assistência e, em casos extremos, tentar salvar a vida do animal. O protocolo realizado pelo próprio consultório deve se iniciar após o atendimento, quando constatado que o motivo da lesão seja por agressão.

Neste protocolo, é preciso preencher um questionário específico com o intuito de recolher informações detalhadas sobre o agressor, tais como, número de telefone, endereço de e-mail, Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, entre outros. A partir da primeira etapa, o profissional veterinário deve relatar e repassar as informações obtidas para a delegacia de polícia, a qual irá lidar com o caso nos próximos passos.

Para tornar possível a continuação do procedimento, é necessário que os policiais sejam treinados para agir nessa situação. Com isso, no treinamento para o cargo, devem ser orientados a investigar as pessoas encaminhadas pelos veterinários e colocá-las em ‘observação’, a fim de observar o agressor a partir das informações obtidas e avaliar indícios de violência doméstica.

Inegavelmente, é preciso que a investigação ocorra de maneira sigilosa, então, dessa forma, visitas podem ser feitas ao endereço citado no questionário com o pretexto de um ‘procedimento de rotina’ para analisar a população local, ou

qualquer outro que mantenha o projeto em segredo. A partir da realização dessas etapas é possível, com o treinamento dos policiais e veterinários, identificar possíveis violências domésticas já recorrentes e, também, colocar aquela pessoa sob alerta para futuros casos equivalentes. Vale ressaltar, também, que os animais agredidos e as pessoas que sofrem esse risco devem ficar sob proteção.

Ademais, é importante conscientizar a população num todo sobre a Teoria do Elo, dessa maneira é possível que ajudem a combater essa problemática. Como indica o pedagogo Freire (1979) a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Para isso é imprescindível a presença da mídia e meios de comunicação a fim de disseminar informações sobre o assunto.

Com a finalidade de educar a população, meios de comunicação, tais como televisão, rádio, entre outros, devem promover anúncios e alertas para a população, explicando de maneira breve e coesa a Teoria do Elo e indicando um meio de denúncia de maus tratos aos animais. Cabe, também, às mídias sociais, Instagram, Facebook, comunidades no WhatsApp, entre outros sites, divulgarem campanhas a favor da causa com o mesmo intuito.

Para que a proposta de integração dos veterinários no sistema de denúncia seja eficaz, é fundamental que o processo siga um fluxo operacional claro e detalhado. O primeiro passo é a capacitação dos veterinários, que deve ser contínua e envolver o reconhecimento de sinais de abuso animal que possam estar correlacionados com violência doméstica. Programas de treinamento devem incluir módulos sobre a Teoria do Elo e técnicas de identificação e registro de casos. Parcerias com instituições acadêmicas e ONGs de proteção animal serão essenciais para a formação desses profissionais, como sugerido por Arkow (2018), que destaca a necessidade de um treinamento interprofissional em situações de violência mútua.

Após a identificação de sinais suspeitos, o veterinário deve preencher um registro detalhado do caso em um sistema eletrônico padronizado. Informações como a natureza das lesões, o histórico de saúde do animal e o comportamento do tutor devem ser registradas. Esses dados, conforme apontado por Ascione (2007), são cruciais para a criação de um histórico que permitirá futuras intervenções mais rápidas e eficazes.

Em seguida, o veterinário deve notificar as autoridades competentes através de uma plataforma digital segura. Essa comunicação rápida e confidencial garante que o caso seja tratado com a devida urgência. Conforme recomendado por Roguski (2012), a implementação de um sistema digital integrado facilita a colaboração entre os profissionais veterinários e os órgãos de segurança, garantindo que o processo de denúncia seja eficiente e preciso.

A ação das autoridades deve ocorrer de maneira coordenada, incluindo a visita domiciliar e a avaliação de risco da família. Esse processo pode envolver assistentes sociais e psicólogos para garantir a segurança de todas as partes envolvidas, como sugerido por Lockwood (2020), que enfatiza a importância de uma abordagem multidisciplinar para avaliar o potencial de escalada da violência.

A proteção contínua das vítimas (animais e humanos) também deve ser uma prioridade. Se confirmada a violência, o animal deve ser removido para um abrigo seguro, enquanto as vítimas humanas devem receber suporte imediato. Segundo Taylor e Fraser (2019), a remoção do animal do ambiente violento pode ser uma intervenção crucial para reduzir o controle coercitivo exercido pelo agressor.

Por fim, feedback ao veterinário e avaliação contínua do sistema de denúncia são elementos essenciais para garantir o aprimoramento da política pública. Relatórios periódicos e análise de casos permitirão ajustes nos procedimentos e identificarão áreas de melhoria, conforme destacado por Arkow (2018) em suas propostas de integração de políticas de proteção animal e humana.

Resultado e Análise

Ao implementar a política e proposta citada anteriormente, o ciclo de violência que relaciona os maus tratos aos animais com agressão humana será interrompido na primeira etapa e faz com que não ocorra mais. Pois, a partir da primeira visita ao veterinário, aquela família estará sob supervisão policial constante e, caso ocorra qualquer atentado contra a vida de alguém, a polícia agirá de prontidão para intervir na situação.

Além disso, a divulgação desse ciclo nos meios de comunicação e nas mídias sociais coloca a população em um papel crucial no processo de denúncia. Pois, além de informar e colocar o povo em alerta para qualquer tipo de violência, faz com que o agressor hesite em cometer o crime por medo das pessoas verem e denunciarem. Todavia, mesmo sendo de grande ajuda, essa hesitação infelizmente não evita que a agressão ocorra.

Dito isso, nota-se que a política pública como proposta de intervenção seria crucial para a proteção humana e animal contra a violência doméstica. No entanto, diversas exigências devem ser cumpridas para que isso ocorra, tais como treinamento específico para policiais e veterinários, maior equipe policial para atender às demandas na delegacia, investimento estatal, entre outros.

Sendo assim, todas essas demandas necessitam de maior investimento por parte do Estado, e, para isso, as instituições precisam cooperar entre si para aderir a política. E, por conta da baixa visibilidade dos maus tratos aos animais e da Teoria do Elo, nota-se que esse investimento se torna praticamente inviável.

Nesse sentido, a necessidade orçamentária vai além da implementação da proposta, mas também para a permanência do projeto. Como exemplo, é preciso investir em novos cursos de capacitação com novos professores com habilidades para tal, a ampliação da equipe policial implica maior infraestrutura para suportá-la e mais salários a pagar, os equipamentos e materiais necessários no acompanhamento contínuo dos acusados, entre outros.

Também, para contar com a ajuda dos civis, é preciso investir em anúncios e propagandas a fim de divulgar a causa. E, como dito anteriormente, as campanhas publicitárias devem conter canais de denúncia (telefone, e-mail, etc.), com isso, policiais capacitados devem estar à disposição desses canais, ou seja, mais um custo entre tantos outros.

Considerações Finais

A conexão entre maus-tratos a animais e a violência doméstica destaca a urgência de abordar essas questões de forma integrada, reconhecendo que ambas são frequentemente manifestações de um ciclo de agressão. Reafirmar a relevância desse vínculo é crucial para garantir a segurança não apenas dos animais, mas também das pessoas vulneráveis, como mulheres e crianças, que convivem com a violência. A política pública proposta, ao intervir simultaneamente nesses dois tipos de abuso, oferece uma solução inovadora e preventiva, promovendo maior proteção e apoio às vítimas.

Os principais benefícios da implementação dessa política incluem a criação de uma rede colaborativa entre instituições de proteção animal, órgãos de segurança pública e assistência social. Essa abordagem não só melhora a identificação precoce dos casos de violência como também fortalece os mecanismos de denúncia e intervenção, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Além disso, a educação sobre a relação entre maus-tratos a animais e violência doméstica pode aumentar a conscientização da sociedade, ajudando a prevenir novos casos.

A aplicação prática dessa política requer o envolvimento ativo de profissionais de diversas áreas, como veterinários, assistentes sociais, psicólogos, polícias e advogados, formando uma rede integrada de proteção. Para melhorar a eficácia dessa rede, recomenda-se a realização de treinamentos contínuos para todos os envolvidos, bem como a criação de protocolos claros de atuação.

Futuras pesquisas podem se concentrar em áreas ainda pouco exploradas, como o impacto psicológico da violência testemunhada por crianças e o papel dos animais como indicadores de perigo iminente. Também seria relevante investigar como as políticas de proteção podem ser adaptadas para diferentes contextos socioculturais e geográficos, garantindo que sejam eficazes em várias realidades.

Portanto, avanços futuros podem incluir a ampliação da cooperação entre instituições governamentais e organizações não governamentais, criando um sistema de proteção que atue de forma preventiva e multidisciplinar. A integração de tecnologias digitais, como bases de dados compartilhadas, pode facilitar a comunicação entre diferentes órgãos, aumentando a eficiência das intervenções e a proteção das vítimas de forma abrangente e sustentável.

Referências Bibliográficas:

ASCIONE, Frank Raymond. *Animal abuse and youth violence*. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice, 1998.

ASCIONE, Frank Raymond; ARKOW, Philip. *Child abuse, domestic violence, and animal abuse: Linking the Circles of Compassion for Prevention and Intervention*. Indiana: Purdue University Press, 1999.

ARKOW, Phil. *Human–Animal Relationships and Social Work: Opportunities Beyond the Veterinary Environment*. *Child and Adolescent Social Work Journal*, v. 5, p. 1-16, 2018.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Impactos da Pandemia de COVID-19 na Violência Doméstica no Brasil. Relatório Anual, 2021*. Disponível em: <https://www.forumseguranca.org.br/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

FREIRE, Paulo. *Educação e Mudança*. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

FRIEDRICH, Lisa. *Animal abuse as a predictor of domestic violence: New findings and perspectives*. *Journal of Interpersonal Violence*, v. 34, n. 6, p. 1234-1255, 2019.

ISLAM, Anik; AKTER, Arifa; HOSSAIN, Bayzid Ashik. *HomeGuard: A Smart System to Deal with the Emergency Response of Domestic Violence Victims*. *International Journal of Computer Science Issues*

LOCKWOOD, Randall; ARKOW, Phil. *The Link between Animal Abuse and Human Violence*. Animal Legal and Historical Center, 2016.

MADEIRA, Lígia Mori; FURTADO, Bernardo Alves; DILL, Alan Rafael. *VIDA: A simulation model of domestic violence in times of social distancing*. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 2021.

RUFINO, Pedro Henrique Quessada; SOUSA, Fábio dos Santos; BELETTINI, Salviano Tramontim; DISSENHA, Adriely; BOSCARATO, André Giarola; PAULA, Dalila Soares de; ROSINA, Leonardo Matheus Jagelski; LEITZKE, Arthur Venicius Sbaraini; BORGES, Talita Bianchin; BROCH, Natália Regina Alexandrino; SÁ, Thaís Camaso de; QUESSADA, Ana Maria. *Maus-tratos a animais e Teoria do Elo*. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 4, p. 2603–2621, 2024.

ROGUSKI, Michael. *Domestic Violence and the Relationship to Animal Abuse*. *Journal of Interpersonal Violence*, 2012.

TAYLOR, Nicola; FRASER, Heather. *Companion animals and domestic violence: Rescuing me, rescuing you*. Springer International Publishing, 2019.

WOLF, Larissa Rachel; ALVARENGA, Fernanda Muraro de; HAUPTMAN, Letícia; NUNES, Bruno Pedon; GARCIA, Rita de Cassia Maria. *Enfrentamento da violência doméstica e maus-tratos aos animais em tempo de COVID-19. Experiência*. *Revista Científica de Extensão, Santa Maria: UFSM*, v. 6, n. 2, p. 52–61, 2020.

Como citar esse trabalho:

PAIVA, Rodrigo de Lima; SILVA, Any Karolyne Rodrigues da; COSTA, Yasmim Lyra Arantes dos Santos; FIDELES, Sirlene Moreira. A violência contra animais como indicador de violência doméstica: políticas públicas e proposta de intervenção com foco na teoria do elo. *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024., p. 40-51. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16783833>.